

G'UYAVIY TAHDIDLARGA QARSHI KURASHNING NAZARIY- METODOLOGIK MASALALARI.

Egamberdiyev Ulug`bek Otabek o`g`li

Mizro Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti 4-kurs talabasi
Parmonov S.A.

Ilmiy rahbar: O`zbekiston Milliy universiteti kata o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11514865>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunning dolzarb muammolaridan hisoblangan g`oyaviy tahdidlar va ularga qarshi kurashda yoshlar ma`naviyatini yuksaltirish hamda ularning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishning ahamiyati va g`oyaviy tahdidlarga qarshi kurashishning ilmiy nazariy-metodologik masalalari jihatidan tahlil etilgan.

Kalit so`zlar: ma`naviyat, mafkura, tahdid, g`oyaviy tahdid, ommaviy madaniyat, ta`lim-tarbiya, innovatsiya, globallashuv.

Hozirgi vaqtda mafkuraviy vositalar orqali o`z ta'sir doirasini kengaytirishga intilayotgan siyosiy kuchlar va harakatlar tobora keskinlashib bormoqda. Muayyan millat, jamiyat, davlatning tinchligi va barqarorligiga qarshi qaratilgan, siyosiy va konstitusion tizimni zaiflashtirish va buzishga yo`naltirilgan, fuqaro va jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi mafkuraviy tajovvuzlar keskinlashmoqda. Bunday tajovvuzga qo`l urayotgan yovuz kuchlar o`z jirkanch maqsadlariga erishish uchun har qanday usullardan, odamlarning diniy, milliy hissiyotlari, hayotda mavjud bo`lgan ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklaridan, shuningdek, zamonaviy texnika, telekommunikasiya vositalaridan ustalik bilan foydalanishga harakat qiladilar. Bugungi kunda ularning aholining ma`lum bir qatlamlari, ayniqsa, yoshlarning qalbi va ongini o`zlariga ma`qul bo`lgan g`oya bilan egallashlari ya'ni buzg`unchi g`oyalar, diniy ekstremizm, axloqsizlik g`oyalarini singdirish kabi g`arazli maqsadlari xalqqa ayon bo`lib bormoqda.

G`arazli maqsadlarga erishish uchun mafkuraviy kurashda eng avvalo "bo`lib tashla va hukmronlik qil" degan qadimiy tamoyilga amal qilinayotganini ham ko`rishimiz mumkin. Uni ro`yobga chiqarishning birinchi yo`li mamlakat ichida ijtimoiy parokandalikni keltirib chiqarishga urinishdir. U jamiyat hayotining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma`naviy sohalarida o`ziga xos ko`rinishda namoyon bo`ladi. Bu tamoyil o`zining chuqur tarixiy ildiziga ega ekanligini ko`rishimiz mumkin. Miloddan oldingi IV asrda yashagan xitoylik faylasuf va harbiy qo`mondon Sunn Szining (yagona asari "Chjuan-Szi" bo`lib, bizgacha 33 bo`limi etib kelgan) kurashda g`olib bo`lish uchun: "Siz raqib mamlakatdagi barcha yaxshi narsalarni buzing, ayniting; raqib davlat rahbariyatini obro`sini to`king, qulay paytda ularning jamiyat oldida sharmandasini chiqaring. Bu ishda o`sha

mamlakatdagi eng yovuz odamlar bilan sheriklik qiling; raqib mamlakat odamlari orasida kelishmovchilik, janjal chiqaring; yoshlarni keksalarga qarshi gij- gijlang; hukumatni yaxshi ish yuritishiga har qanday yo'l bilan qarshilik ko'rsating; dushmaningizning an'analarini qadrsizlantiring, xudolariga ishonchini sindiring»¹, - degan fikrlari ham buni tasdiqlaydi. Ana shunday **buzg'unchi va tajovuzkor g'oyalar** bugungi kunda oradan necha ming yillar o'tsa hamki, insoniyat oldidagi global muammo sifatida turibdi. **Begona g'oyalarning** mamlakatga kirib kelishi va fuqarolar o'rtasida tarqalishi katta xavf, salbiy oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkinligini **axloqsizlik g'oyalarini** targ'ib etishda mashhur bo'lgan fransuz yozuvchisi Markiz de Sad mafkura orqali mamlakatlarni qaram qilish haqida shunday deydi "Biz butun dunyoni egallamog'imiz uchun bundan buyon katta muhorabalarda qatnashishimiz, yangi jadallar yuritib, dunyoning qariyb uzoq o'lkalarida farang askari halok bo'lishiyu, uning jasadi va etiklari chirib bitishi mutlaqo shart emas. Agar biz boshqa mamlakatlarga, xususan, Sharqqa axloqimizni (to'g'rirog'i axloqsizliklarini. Chunki Sad asarlari asosan axloqsizlikka yo'naltirilgan) menikiday kitoblar va boshqa yo'llar bilan tarqata olsak, uni o'sha xalqlarning turmush tarziga aylantira bilsak, jumlai jahon oyog'imiz ostiga yukinib keladi, butun odamzodning qalbiga egalik qilishga muvaffaq bo'lamiz..."². Axloqsiz g'oyalarni targ'ib etuvchi asarlar yozishda shuhrat qozongan farang yozuvchisining yuqoridagi fikri tarixda o'z isbotini topgan. O'zbek yozuvchisi Pirimqul Qodirovning "Avlodlar dovoni" ("Xumoyun va Akbar") asarini o'qiganimizda g'oyalar va mafkuralar kurashini yorqin guvohi bo'lamiz. Ayniqsa Boburiylar avlodidan bo'lgan Akbarshoh zamonida insonparvar, erkin din e'tiqodi, umuminsoniy g'oyalar bilan milliy buzg'unchilik, diniy nizolar, parokandalik keltirib chiqaruvchi g'oyalar o'rtasidagi keskin kurashda farang josusi Albert Pereyroning Akbarning o'g'li Salimga farang tilini o'rgatish, dengiz sayohati, dengizchilik haqida ilm o'rgatish bahonasida o'zining **axloqsiz g'oyalarini** ya'ni Salimga otasidan yashirincha ayollarning behayo suratlarini ko'rsatib tarbiyasini buzish, otasiga dushman qilib tarbiyalash va nihoyat otabola o'rtasida nifoq keltirib chiqarib, bu sulollaning ildiziga bolta urush g'oyasini obdon singdirib bordi. Natijada Akbar olib borgan siyosatda, mamlakat taraqqiyotida, turli dinu-millatlarning totuvligiga erishishda ancha qiyinchiliklar tug'ildi. Bu qiyinchiliklarni yuzaga keltirishda vayronkor g'oya bilan ongi zaharlangan Akbarning o'g'li Salimning ta'siri ayniqsa katta bo'ldi. Bundan

¹ Очилдиев А. Глобаллашув ва мафкуравий жараёнлар. Т.:«Мухаррир нашриёти», 2009, 50-б.

² Қўчқоров .Р. Миллий мафкура, маърифат ва буюк келажак.// Тафаккур. 1998. №4. 21-б.

ko'rinib turibdiki, qurol-yarog' bilan emas, balki mafkuraviy ta'sir yo'li bilan inson qalbini egallash va uning tafakkurini mute qilish mumkin ekan. Biz mafkuraviy tahdidlarning namoyon bo'lishi haqida yuqorida to'xtaldik. Endi bevosita mafkuraviy tahdid tushunchasining mazmuni va mohiyatini ochib berishimiz zarur. Shuni alohida aytish kerakki, **g'oyaviy tahdilar asosida** mafkuraviy tahdidlar paydo bo'lib borar ekan, "tahdid" o'zi nima ekanligi haqida to'xtalamiz.

"Tahdid" fenomeni, uning siyosiy jihatlari sayyoramizning turli mamlakatlarida ijod qilayotgan zamondosh tahlilchilar hamda siyosiy va jamoat arboblarning e'tiborini ham o'ziga tortib kelmoqda. Shu jumladan, Reyshauer, Nibur, Xantington, Kissinjer (AQSh), Toynbi (Angliya), Turen (Fransiya), Moiseev (Rossiya), qolaversa "Rim klubi" va Paguosh tinchlik harakati³ kabi ilmiy-amaliy muassasalar rahbarlari va mutaxassislar faoliyatini misol tariqasida keltirish mumkin. Globallashuvning milliy ma'naviyatni yemirish, urf-odat, an'ana, qadriyatlarning yoqlishiga o'tkazayotgan tasirida ayniqsa, yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu fikrlarni tasdig'ini Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi gaplaridan xam ko'rishimiz mumkin. "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, baqarorlik va xalqlarning mustaxkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi taxdid va xavflar paydo bo'layotgani bugungi kunda ma'naviyat va marifatga axloqiy tarbiya yoshlarning bilim olish, kamolga yetishiga intilishiga e'tibor qaratish xar qachongidan xam muximdir."⁴ Mafkuraviy konfrontatsiya vayronkor xarakterga ega. Zero, unda dushman deb xisoblangan mafkuralarni yuqotishga aloxida eqtibor beriladi. Mana shunday jarayonda yashovchan, kishilar ruxiyati, orzu umidlari bilan bog'lik mafkuralar g'olib buladi. Shundan kelib chiqqan xolda mafkuraviy kurashlar davrida yoshlarning ma'naviy immunitetini kuchaytirish zarur xisoblanadi.

Xulosa: Mafkuraviy kurash bir jamiyat, mamlakat ichida xam, xalqaro va davlatlararo miqyosda xam davom etmoqda. Shu sababli bugungi kunda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish ularni turli xil taxdidlarga qarshi tura oladigan immuniteti kuchli etib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan xisoblanadi. Yoshlarning manaviy yuksakligi jamiyat taraqqiyotining asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Очилдиев А. Глобаллашув ва мафкуравий жараёнлар. Т.:«Муҳаррир нашриёти», 2009, 50-б.

³ Пахрутдинов.Ш.«Тахдид» тушунчаси: назария ва амалиёт. Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиётнашриёти, 1998. 6 б

⁴ Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йулимизни катъият билан давом эттириб, янги босқичга куғарамиз. -Т.; Узбекистон 2017 й. 1 - жилд, 27-б.

2. Қўчқоров .Р. Миллий мафкура, маърифат ва буюк келажак.// Тафаккур. 1998. №4. 21-б.
3. Пахрутдинов.Ш.«Таҳдид» тушунчаси: назария ва амалиёт. Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 1998. 6 б
4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараккиёт йулимизни катъият билан давом эттириб, янги боскичга кутарамиз. -Т.; Узбекистон 2017 й. 1 - жилд, 27-б.

